

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

@ferteach_uz

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Демографический переход в малайзии: роль политики планирования семьи

Салихова Алина Муратовна

*Ташкентский государственный университет востоковедения
старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. Настоящая статья посвящена комплексному анализу политики планирования семьи в Малайзии, начиная с её истоков в середине XX века и заканчивая современными демографическими тенденциями. В работе подробно рассматриваются ключевые программы и стратегии, реализованные правительством, а также их влияние на социально-экономическое развитие страны. Особое внимание уделено демографическим изменениям, таким как старение населения, снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни, которые стали результатом долгосрочной политики контроля над рождаемостью. Статья также освещает политические и религиозные аспекты, связанные с внедрением программ планирования семьи, и их роль в формировании современной демографической картины Малайзии.

Ключевые слова: плотность населения, темпы прироста населения, безработица, Национальный Совет по планированию семьи, оральная контрацепция, новые индустриальные страны (НИС), ВВП, старение населения, продолжительность жизни, демографический переход

Demographic Transition in Malaysia: The Role of Family Planning Policy

Salikhova Alina Muratovna

*Tashkent State University of Oriental Studies
Senior Lecturer, Department of Economics and Management*

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of family planning policies in Malaysia, tracing their origins from the mid-20th century to contemporary demographic trends. The study examines key government programs and strategies in detail, as well as their impact on the country's socio-economic development. Special attention is given to demographic shifts, such as population aging, declining birth rates, and increasing life expectancy, which have resulted from long-term birth control policies. The article also explores the political and religious aspects associated with the implementation of family planning programs and their role in shaping Malaysia's current demographic landscape.

Key words: population density, population growth rate, unemployment, National Family Planning Council, oral contraception, newly industrialized countries (NICs), GDP, population aging, life expectancy, demographic transition

Malayziyada demografik o'tish: oilani rejalashtirish siyosatining o'rni

Salixova Alina Muratovna

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Iqtisodiyot va menejment kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqola XX asr o'rtalaridan boshlab hozirgi demografik tendensiyalargacha bo'lgan davrda Malayziyada amalga oshirilgan oila rejalashtirish siyosatini kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishlab chiqarilgan asosiy dasturlar va strategiyalar, shuningdek, ularning mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri batafsil ko'rib chiqiladi. Aholining qarishi, tug'ilish darajasining pasayishi va umr ko'rish davomiyligining ortishi kabi uzoq muddatli tug'ilishni nazorat qilish siyosati natijasida yuzaga kelgan demografik o'zgarishlarga alohida e'tibor berilgan. Bundan tashqari, maqolada oila rejalashtirish dasturlarini joriy etish bilan bog'liq siyosiy va diniy jihatlar, shuningdek, ularning Malayziyaning zamonaviy demografik manzarasini shakllantirishdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: aholi zichligi, aholi o'sish sur'ati, ishsizlik, Milliy oila rejalashtirish kengashi, og'iz kontratseptivlari, yangi sanoat mamlakatlari (YSM), YaIM, aholining qarishi, umr ko'rish davomiyligi, demografik o'tish

Быстрый рост населения в последние столетия стал одной из наиболее острых глобальных проблем, оказывающих значительное влияние на экологическую обстановку, экономику и социальную сферу. Контроль над смертностью, достигнутый благодаря достижениям в медицине и улучшению условий жизни, привёл к увеличению плотности населения и ускорению темпов его прироста. В результате многие страны, включая Малайзию, столкнулись с необходимостью разработки и реализации политик, направленных на регулирование демографических процессов.

Малайзия, как одна из динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии, представляет собой яркий пример государства, где политика планирования семьи стала неотъемлемой частью национальной стратегии развития. Начиная с 1960-х годов, правительство Малайзии предпринимало активные меры для контроля рождаемости, что впоследствии привело к значительным изменениям в структуре населения и экономике страны.

В 1960 году Малайзия стояла на пороге серьёзных демографических и экономических вызовов. Уровень ВВП на душу населения составлял всего 245 долларов США, а темпы прироста населения достигали 3,1%, что создавало значительные препятствия для экономического роста и повышения

благополучия граждан. Высокая рождаемость, особенно в сельских районах, усугубляла проблему безработицы, особенно среди молодёжи.

Осознавая необходимость перемен, правительство Малайзии уже к 1965 году кардинально пересмотрело свою позицию в отношении роста населения. Рост населения стал рассматриваться не как ресурс, а как угроза экономическому развитию. В результате в 1965 году был принят закон о создании Национального Совета по планированию семьи, который стал ключевым органом, ответственным за реализацию государственных программ контроля рождаемости.

Программа планирования семьи в Малайзии внедрялась поэтапно, с характерной для страны административной эффективностью. На начальном этапе (1967–1970 гг.) усилия были сосредоточены на распространении оральных контрацептивов через государственные медицинские учреждения. К 1970 году программа охватила около 166 000 семей, а её услуги предоставлялись через 64 клиники и 375 сотрудников.

Одним из ключевых факторов успеха программы стало использование существующей инфраструктуры здравоохранения, что позволило минимизировать затраты и обеспечить широкий охват населения. Однако на более поздних этапах, особенно при расширении программы в сельские районы, возникли проблемы, связанные с нехваткой квалифицированного медицинского персонала.

Внедрение политики планирования семьи не обошлось без сопротивления. Католическая община, хотя и немногочисленная, но политически активная, выступала против государственного вмешательства в вопросы рождаемости. Однако после смерти одного из её ключевых лидеров, Тун Леонга, в 1961 году влияние католической оппозиции значительно ослабло.

Более серьёзным вызовом стало сопротивление со стороны малайско-исламских кругов, которые опасались, что контроль над рождаемостью приведёт к сокращению малайского большинства. Для преодоления этого сопротивления правительство привлекло авторитетных исламских лидеров, которые публично поддержали идею ответственного родительства, подчеркнув её соответствие исламским ценностям.

Политика планирования семьи привела к значительным изменениям в демографической структуре Малайзии. К 2024 году население страны составило 34,15 млн человек при темпе прироста 1,51%. Одним из наиболее заметных последствий стало старение населения: доля лиц старше 65 лет увеличивается, и к 2040 году прогнозируется её рост до 14,5%.

Среди факторов, способствующих старению населения, выделяются:

1. Снижение рождаемости, связанное с повышением возраста вступления в брак (30,87 лет для женщин в 2020 году) и ростом уровня образования.

2. Увеличение продолжительности жизни (76,42 года в 2023 году), обусловленное развитием медицины и улучшением качества жизни.

Эти изменения требуют пересмотра социальной политики, особенно в сферах здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Малайзия, благодаря успешной демографической политике, вошла в число новых индустриальных стран. Её экономика демонстрирует устойчивый рост: ВВП по ППС в 2023 году составил 1,23 трлн долларов США. Однако старение населения создаёт новые вызовы, такие как увеличение нагрузки на систему здравоохранения и необходимость реформ на рынке труда.

Политика планирования семьи в Малайзии стала важным инструментом социально-экономического развития. Несмотря на достигнутые успехи, страна сталкивается с новыми демографическими вызовами, требующими адаптации существующих стратегий. Дальнейшие исследования в этой области помогут разработать эффективные меры для обеспечения устойчивого развития Малайзии в условиях меняющейся демографической реальности.

Использованная литература:

1. Federation of Malaysia (1969) Annual Report of the Family Planning Board
2. Department of Statistics Malaysia Official Portal [Electronic resource]. URL: www.dosm.gov.my/
3. NESS, G. D. (1967) Bureaucracy and Rural Development in Malaysia. Berkeley: Univ. of California Press
4. Урляпов В. Ф. Малайзия: некоторые аспекты политического развития. М.: Институт востоковедения РАН, 2007. С. 438 – 450.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
